

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 27-02-2025

Número 30

Febrero 2025

Unidad de Gestión y Apoyo a
la Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	6
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	7
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	8
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	10
ARTÍCULO DEL MES	18
RECURSO DEL MES	20

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)

Una investigadora del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, protagonista en 'Salud a todo Twitch'

Con motivo del **Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia**, el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, **Joan Carles March**, entrevistó en su canal *Salud a todo Twitch* (programa de TV online sobre salud de **Granada Digital**) a destacadas investigadoras, entre ellas una experta del **Hospital Universitario Virgen de las Nieves**.

La invitada fue **Encarna González Flores**, jefa de sección de Oncología Médica del hospital, coordinadora del área de cáncer en el **ibs.Granada** y de la **Unidad de Investigación** del hospital. Las científicas compartieron durante la entrevista su trayectoria y reflexionaron sobre los retos y avances en la investigación biomédica, destacando lo más importante de la investigación, como la multidisciplinariedad, el trabajo en equipo, la colaboración y tratar de transmitirlo a la gente joven. La Dra. González destacó que, desde sus inicios, lo que la ha impulsado ha sido el entusiasmo, el interés, la perseverancia y la paciencia, además de su inquebrantable vocación por la investigación.

Puedes ver la entrevista completa aquí:

<https://youtube.com/live/Z7XtBJR9W4Y?si=JKqa8kxO-JFRKWFy>

IV Reunión Sinergias de investigación

El pasado 20 de febrero se realizó la IV Reunión de Sinergias de Investigación, un evento clave para fortalecer las alianzas entre los referentes de investigación y profundizar en las líneas estratégicas de servicios asistenciales. En esta ocasión, los servicios de **Microbiología y Farmacología** presentaron sus proyectos en curso, así como publicaciones científicas propias y colaborativas con otras unidades del hospital, destacando el potencial innovador y el impacto positivo que estas iniciativas tienen en la comunidad médica.

Sin embargo, **resulta preocupante la baja asistencia de profesionales**, ya que su participación es fundamental para generar sinergias efectivas y promover un entorno de colaboración que impulse el desarrollo investigativo en el ámbito hospitalario. Este tipo de encuentros no solo sirven para compartir conocimientos, sino también para sentar las bases de futuros avances que beneficiarán tanto a los equipos médicos como a los pacientes.

Actividades formativas

Itinerario formativo IFeMI

Se pone en marcha la **6ª edición del Itinerario Formativo en Metodología de la Investigación (IFeMI)**, que se impartirá en modalidad virtual a lo largo de 2025 y 2026.

El itinerario está dirigido a **profesionales del ámbito clínico y de la salud pública** interesados en adquirir conocimientos y habilidades para el desarrollo de proyectos de investigación.

Este itinerario formativo consta de **3 niveles**, para los que existen distintos requisitos de acceso: nivel de iniciación, nivel de perfeccionamiento y nivel Avanzado.

Será requisito tener **contrato en vigor en el SSPA así como disponer del informe favorable del centro de trabajo del solicitante**.

Se ofertan **35** plazas para el itinerario de iniciación, **15** plazas para el itinerario de perfeccionamiento y **10** plazas para el itinerario avanzado.

Para consultar los detalles del IFeMI, módulos que lo componen y fechas de realización se puede visitar la siguiente página web:

<https://www.easp.es/itinerario-formativo-metodologia-investigacion/>

Plazo de solicitud: hasta el 2 de marzo

Curso Análisis estadístico de datos de investigación

Se encuentra abierto el plazo para solicitar la inscripción para este curso, en el que aprenderemos a utilizar el software libre **Jamovi** para el análisis estadístico de datos procedentes de estudios de investigación. El curso se desarrollará en modalidad totalmente **e-learning del 17 de marzo al 27 de abril**.

Solicitudes a través de GESFORMA:

<https://huvn.granadasalud.es/gesforma/faces/index.xhtml>

Tesis leídas

Aparato Digestivo

- Manuel López Vico. Calidad de vida en convivientes de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: un estudio transversal. Director: Dr. Eduardo Redondo Cerezo. Fecha de lectura: 14-2-2025

Cardiología

- Eva Cabrera Borrego. Caracterización Electrofisiológica Del Sustrato De Las Arritmias Ventriculares En La Miocardiopatía De Ventrículo Izquierdo Con Base Genética De Alto Riesgo. Directores: Dr. Juan Jiménez Jáimez y Dr. Francisco José Bermúdez Jiménez. Fecha de lectura: 14-2-2025

Farmacia Hospitalaria

- Alba Antúnez Rodríguez. Aplicación De La Tecnología NGS Para Conocer La Respuesta A Los Antiagregantes Plaquetarios En Pacientes Con Síndrome Coronario Agudo (SCA) Sometidos A Intervención Coronaria Percutánea (ICP) Con Implantación De Stent. Directores: Dra. Cristina L. Dávila Fajardo y Dr. Luis Javier Martínez González. Fecha de lectura: 24-2-2025

Hematología

- Antonia Garrido Collado. La Inmunopatología Y El Diagnóstico Por Imagen En El Cáncer De Mama. Directores: Dr. Nicolás Olea Serrano y Dra. Natalia Aptsiauri. Fecha de lectura: 14-2-2025

Oncología

- Antonio José Ruiz Rodríguez. Intercepción De Metástasis En Cáncer De Colon: Evaluación Del Riesgo De Recidiva Mediante Biopsias Líquidas (Ctcs Y Ctdna) En Estadios Precoces. Directores: Dra. María José Serrano Fernández y Dra. María Cristina González Puga. Fecha de lectura: 26-2-2025

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Información no disponible

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Hematología

- Código: SNDX-5613-0708. Número EUDRACT: 2024-514531-18-00. Estudio de fase 1, abierto, de aumento escalonado y expansión de la dosis para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la actividad clínica de SNDX-5613 en combinación con quimioterapia intensiva en participantes con leucemias mieloides agudas de diagnóstico reciente con alteraciones en los genes lisina metiltransferasa 2A (KMT2A/MLL), nucleofosmina 1 (NPM1) y nucleoporina 98 (NUP98). IP: Pedro A. González Sierra. Fase I

Neumología

- AP01-007. Número EUDRACT: EUCT 2023- 508429-29-00. Estudio en fase IIb, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de la solución de pirfenidona para inhalación (AP01) en sujetos con fibrosis pulmonar progresiva (FPP). IP: Ana Dolores Romero Ortíz. Fase II

Estudios observacionales

Dermatología

- Código: FAE-LIN-2016-01. Registro de linfomas cutáneos primarios de la AEDV. IP: Francisco Vílchez Márquez

Hematología

- Código: C1071016. MAGNETISMM-16: Estudio de seguridad posterior a la autorización (PASS), internacional, multicéntrico y no intervencionista, para evaluar la efectividad y la seguridad de elranatamab en pacientes con mieloma múltiple recidivante/resistente (MMRR) tratados en situaciones de la vida real (VR). IP: M^a Esther Clavero Sánchez

Oncología

- Código: 222965. Estudio de la evolución natural del cáncer rectal dMMR/MSI-H localmente avanzado en estadio II/III no tratado previamente en pacientes de Europa. IP: Encarnación González Flores

Pediatría y Cirugía Pediátrica

- Código: ZX008-2101 (EP0218). Registro de pacientes tratados con Fintepla. IP: Susana Roldán Aparicio

Urología

- Código: ACC-RNI-001. RENAISSANCE - Estudio multicéntrico y no intervencionista de relugolix como tratamiento de privación de andrógenos en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible avanzado. IP: Fernando Vázquez Alonso

Investigación Clínica con producto sanitario

Cardiología

- Código: WIDER-PVI. Catéter de criablación POLARx (Boston Scientifics). IP: José Manuel Sánchez Moreno. Producto sanitario III

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Molina-Zayas M, Del Águila García MDM, Esteban de la Rosa RJ. Importance of genetic study in primary hyperoxaluria type1. Case report. Med Clin (Barc). 24 de enero de 2025;164(2):103-4.	ANÁLISIS CLÍNICOS / NEFROLOGÍA	2,6	Q1	Si
Casas G, Ródenas-Alesina E, Limeres J, Badia-Molins C, Larrañaga-Moreira JM, Mirelis JG, [Juan E Alcalá-López] , et al. Left ventricular ejection fraction decline and cardiovascular events in suspected cardiomyopathy with excessive trabeculation: toward precision medicine. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 5 de febrero de 2025;S1885-5857(25)00044-1.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1	No
Negreira-Caamaño M, Díez-Delhoyo F, Cepas-Guillén P, López-Lluya MT, Jurado-Román A, Bazal-Chacón P, [Ricardo Rivera-López] , et al. Prognostic impact of atrial fibrillation and atrial flutter in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 13 de febrero de 2025;S1885-5857(25)00055-6.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1	No
Soto-Moreno A, Delgado-Moya N, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. [Skin Homeostasis is Impaired in Hidradenitis Suppurativa Lesions: A Comparative Study]. Actas Dermosifiliogr. 21 de febrero de 2025;S0001-7310(25)00101-2.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	Si
Haselgruber S, Muñoz-Barba D, Leon-Pérez FJ, Cuenca-Barrales C, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Therapeutic burden in hidradenitis suppurativa: a cross-sectional study of 557 patients. Int J Dermatol. marzo de 2025;64(3):539-45.	DERMATOLOGÍA	3,5	Q1	Si
Peris-Espino V, Munera-Campos M, Chicharro P, Gonzalez Quesada A, Florez Menendez A, de la Cueva Dobao P, [T Montero-Vilchez] , et al. [[Translated article]]Clinical-Epidemiological Profile, and Treatment Response in Relation to Associated Atopic Comorbidity in Atopic Dermatitis. Experience From the BIOBADATOP Registry. Actas Dermosifiliogr. 10 de febrero de 2025;S0001-7310(25)00064-X.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	No
Carnero González L, Garcias-Ladaria JG, Rivera-Díaz R, Bassas Vila J, Salgado-Boquete L, Masferrer E, [A Molina-Leyva] , et al. Hidradenitis Suppurativa Registry of the Spanish Academy of Dermatology and Venereology (REHS): overview and	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
performance metrics during the initial year. Actas Dermosifiliogr. 17 de febrero de 2025;S0001-7310(25)00097-3.				
Soto-Moreno A, Vílchez-Márquez F, Narváez-Simón M, Castro-Martín J, Ramos-Pleguezuelos FM, Soto-Díaz A, et al. Pediatric Kikuchi-Fujimoto Disease: Case Report and Review of Cutaneous and Histopathologic Features in Childhood. Dermatopathology (Basel). 13 de febrero de 2025;12(1):7.	DERMATOLOGÍA / ANATOMÍA PATOLÓGICA	1,6	Q3	Si
Lancho Muñoz A, López Tobaruela JM, Iglesias Conejero P, Redondo Cerezo E. Successful management of eosinophilic esophagitis with mometasone: an unusual therapeutic approach. Rev Esp Enferm Dig. 11 de febrero de 2025;	DIGESTIVO	2,7	Q2	Si
Fernández García R, Fernández Cano MDC, Redondo Cerezo E. Cobblestone Oesophagus: A Rare Form of Severe Oesophagitis in Scleroderma. Gastroenterol Hepatol. febrero de 2025;48(2):502238.	DIGESTIVO	2,2	Q3	Si
Alcedo González J, Estremera-Arévalo F, Cobián Malaver J, Santos Vicente J, Alcalá-González LG, Naves J, [Blanca Serrano-Falcón] , et al. Common questions and rationale answers about the intestinal bacterial overgrowth syndrome (SIBO). Gastroenterol Hepatol. febrero de 2025;48(2):502216.	DIGESTIVO	2,2	Q3	No
López Zúñiga MÁ, Sánchez Cabello A, López Ruz MÁ. Diagnostic and therapeutic management of Clostridioides difficile infection. Med Clin (Barc). 14 de febrero de 2025;164(3):136-42.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	2,6	Q1	Si
Hidalgo-Tenorio C, Martínez-Sanz J. Simplification of antiretroviral therapy: comparative review of two-drug and three-drug regimens in HIV treatment. AIDS Rev. 17 de febrero de 2025;	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	1,9	Q3	Si
Pérez-Murillo C, Avilés-Gómez MF. [Determination of the post-pandemic self-perceived health level in the adult population of Eastern Andalusia: A cross-sectional study]. Rev Esp Salud Publica. 24 de enero de 2025;99:e202501002.	ENFERMERÍA	0,9	Q4	Si
Alarcón-Payer C, Sánchez Suárez MDM, Roldán AM, Morales AJ. Association between nilotinib-induced hyperbilirubinemia and UGT1A1 polymorphisms in a chronic myeloid leukemia patient. Anticancer Drugs. 4 de febrero de 2025;	FARMACIA	1,8	Q3	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Martín Roldán A, Alarcón-Payer C, Sánchez Suárez MDM, Jiménez Morales A. Sorafenib as maintenance therapy in FLT3+ acute myeloid leukemia post allogeneic transplantation: a case report. <i>Anticancer Drugs</i> . 1 de febrero de 2025;36(2):154-6.	FARMACIA	1,8	Q3	Si
Del Rosario García B, Viña Romero MM, González Rosa V, Alarcón Payer C , Oliva Oliva L, Nazco Casariego GJ, et al. Impact of pharmaceutical care on adherence to tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid leukaemia. <i>Farm Hosp</i> . 28 de enero de 2025;S1130-6343(24)00193-4.	FARMACIA	1	Q4	No
Martín-Roldán A , Merino-Pardo A, Algarra Sánchez E, Cuervas-Mons Vendrell M. [Relevancia de los polimorfismos genéticos en la neurotoxicidad por voriconazol: caso clínico en paciente pediátrico]. <i>Rev Esp Quimioter</i> . 20 de febrero de 2025;38(2):112.2024.	FARMACIA	1,9	Q3	Si
Flor D, Montero-Vilchez C, Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S , Gonçalo M. [Not Available]. <i>Actas Dermosifiliogr</i> . 21 de febrero de 2025;S0001-7310(25)00102-4.	FARMACIA / DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	Si
Moreno DF, Oriol A, de la Rubia J, Hernández MT, Iñigo MB, Palomera L, [Rafael Ríos-Tamayo] , et al. Is t(11;14) Always a Standard-Risk Cytogenetic Abnormality? Results From GEM05MENOS65 and GEM2012 PETHEMA/GEM Transplantation Trials. <i>Clin Lymphoma Myeloma Leuk</i> . 25 de enero de 2025;S2152-2650(25)00024-2.	HEMATOLOGÍA	2,7	Q2	No
Poloni A, Raaschou-Jensen K, Mohedo FH, Paolini S, Oliva EN, Buccisano F, [Francisca Hernandez Mohedo] , et al. Lenalidomide in Transfusion-Dependent IPSS Low- or Intermediate-1-Risk Myelodysplastic Syndromes and Isolated Del(5q): Results of a European Postauthorization Safety Surveillance Study. <i>Clin Lymphoma Myeloma Leuk</i> . marzo de 2025;25(3):e131-42.	HEMATOLOGÍA	2,7	Q2	No
Pérez-Villares JM, Lara-Rosales R, Fernández-Carmona A, Iglesias-Santiago A. Moral complexity in the organ donation process: The satisfaction of a job well done. <i>Med Intensiva (Engl Ed)</i> . febrero de 2025;49(2):114-5.	MEDICINA INTENSIVA	2,7	Q2	Si
García-Delgado M, Chica-Sáez V, Ferreiro-Marzal A, Redondo-Orts M, Esteban-Molina M, Garrido-Jiménez JM. Quality and safety of ECMO transport. Practical aspects from our	MEDICINA INTENSIVA /	2,7	Q2	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
experience. Med Intensiva (Engl Ed). 4 de febrero de 2025;502156.	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR			
Santiago Díaz C , Medrano FJ, Muñoz-Rivas N, Castilla Guerra L, Alonso Ortiz MB. COPD and cardiovascular risk. Clin Investig Arterioscler. 4 de febrero de 2025;500757.	MEDICINA INTERNA	1,9	Q3	Si
Bustos-Merlo A, Martín-Armada M . Carpal tunnel syndrome: Ulcerative-mutilating variant. Med Clin (Barc). 29 de enero de 2025;S0025-7753(24)00770-X.	MEDICINA INTERNA	2,6	Q1	Si
Bustos-Merlo A, Peragón-Ortega A, Rosales-Castillo A, Alarcón-Blanco PA . RIME without rash associated with Mycoplasma pneumoniae infection. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 6 de febrero de 2025;S2529-993X(25)00020-6.	MEDICINA INTERNA	2,6	Q3	Si
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Alarcón-Blanco PA . Hereditary salt-wasting tubulopathy associated with SLC12A3 mutation: Description of a case of Gitelman Syndrome. Med Clin (Barc). 14 de febrero de 2025;164(3):155-6.	MEDICINA INTERNA	2,6	Q1	Si
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Escobar Sevilla J . Alkaptonuria. Description of 2 cases of a rare entity. Rev Clin Esp (Barc). 29 de enero de 2025;S2254-8874(25)00012-8.	MEDICINA INTERNA	2,3	Q2	Si
Sanchez-Martin V , Ruzic D, Tello-Lopez MJ, Ortiz-Morales A, Murciano-Calles J, Soriano M, [Jose Antonio Garcia-Salcedo] , et al. The histone deacetylase inhibitor Scriptaid targets G-quadruplexes. Open Biol. febrero de 2025;15(2):240183.	MICROBIOLOGÍA	4,5	Q1	Si
Lohrmann F, Efstratiou A, Sørensen UBS, Creti R, Decheva A, Křížová P, [Javier Rodríguez-Granger, Manuel De La Rosa Fraile] , et al. Maternal Streptococcus agalactiae colonization in Europe: data from the multi-center DEVANI study. Infection. febrero de 2025;53(1):373-81.	MICROBIOLOGÍA	5,4	Q1	No
Fernández-Cuenca F, Rodríguez-Pallares S, López-Cerero L, Gutiérrez-Fernández J , Bautista MF, Sánchez Gómez JA, et al. Regional distribution of carbapenemase-producing Acinetobacter baumannii isolates in southern Spain (Andalusia). Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 17 de febrero de 2025;	MICROBIOLOGÍA	3,7	Q2	No
Fernández-Díaz MDR, Faro-Miguez N, Aguilera-Franco M , Muñoz-Medina L, Ruiz-Sancho A, Rodríguez-Granger J , et al. Mycobacterium avium complex (MAC) infection in severely	MICROBIOLOGÍA	1,4	Q4	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
immunocompromised people living with HIV: Findings from a five-year cohort. Int J STD AIDS. febrero de 2025;36(2):126-31.				
Martin-Castaño B, Diez-Echave P, García-García J, Hidalgo-García L, Ruiz-Malagon AJ, Molina-Tijeras JA, [Fernando Cobo, Concepción Morales-García, Silvia Merlos, Paula Garcia-Flores] , et al. The relationship between gut and nasopharyngeal microbiome composition can predict the severity of COVID-19. Elife. 18 de febrero de 2025;13.	MICROBIOLOGÍA / NEUMOLOGÍA	6,4	Q1	No
Castellano-Sánchez L, Rosales-Castillo A, Olvera-Porcel MC, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. [Emergent presence of slow-growing microorganisms in urine cultures. Clinical and microbiological analysis]. Rev Esp Quimioter. 6 de febrero de 2025;38(2):101.2024.	MICROBIOLOGÍA / UGAI	1,9	Q3	Si
Pérez-Gisbert L, Morales-García C, Sánchez-Martínez JA, González-Gutiérrez MV , Valenza MC, Torres-Sánchez I. Severity Matters: How COVID-19 Severity Impacts Long-Term Effects on Symptoms, Physical Activity and Functionality-An Observational Study. Healthcare (Basel). 6 de febrero de 2025;13(3).	NEUMOLOGÍA	2,4	Q2	No
Calle Rubio M, Cataluña JJS, Miravittles M, Navarrete BA , López-Campos JL, Ferrer MEF, et al. Development and Validation of a Quantitative Score for the Criteria Clinical Control in Stable COPD Proposed in the Spanish COPD Guidelines (GesEPOC): Results of the EPOCONSUL Audit. J Clin Med. 22 de enero de 2025;14(3).	NEUMOLOGÍA	3	Q1	No
Freire-Álvarez E, Ramírez IL, García-Ramos R, Carrillo F, Santos-García D, Gómez-Esteban JC, [Carlos J Madrid-Navarro, María José Pérez-Navarro, Francisco Escamilla-Sevilla] , et al. Artificial intelligence for identification of candidates for device-aided therapy in Parkinson's disease: DELIST-PD study. Comput Biol Med. febrero de 2025;185:109504.	NEUROLOGÍA	7	Primer Decil	Si
March De Ribot A, Ortiz-Pérez S , March De Ribot F. Novel Reconstructive Technique for Lower Eyelid Defects: Marginal Approach for Releasing the Lid with Closure Handling Technique (MARCH Technique). J Clin Med. 27 de enero de 2025;14(3).	OFTALMOLOGÍA	3	Q1	No
Martin-Liberal J, Márquez-Rodas I, Cerezuela-Fuentes P, Soria A, Garicano F, Medina J, [Javier Valdivia] , et al. Challenges and	ONCOLOGÍA MÉDICA	9,6	Primer Decil	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
perspectives in the management of BRAF-mutated metastatic melanoma: Systemic treatment sequencing and brain metastases. <i>Cancer Treat Rev.</i> febrero de 2025;133:102886.				
Espinosa-Sanchez JM , Gomez-Marin A, de Castro F. The Importance of Cajal's and Lorente de Nó's Neuroscience to the Birth of Cybernetics. <i>Neuroscientist.</i> febrero de 2025;31(1):14-30.	OTORRINOLARINGOLOGÍA	3,5	Q1	Si
Frejo L, Cara FE, Flook M, Robles-Bolivar P, Escalera-Balsera A, Montilla-Ibañez MA, [Patricia Perez-Carpena] , et al. Allergy and autoinflammation drive persistent systemic inflammatory response in Meniere Disease: A longitudinal study. <i>Clin Immunol.</i> febrero de 2025;271:110413.	OTORRINOLARINGOLOGÍA	4,5	Q2	No
Viz-Lasheras S, Gómez-Carballa A, Pardo-Seco J, Bello X, Rivero-Calle I, Dacosta AI, [Ana Pérez-Aragón] , et al. A 5-transcript signature for discriminating viral and bacterial etiology in pediatric pneumonia. <i>iScience.</i> 21 de febrero de 2025;28(2):111747.	PEDIATRÍA	4,6	Q1	No
Vilaseca A, Arranz P, Llauro A, Zabalza A, Fonseca EG, Medina I , [Maria Amelia Gómez Lorente] , et al. Novel Approaches to Treatment of Immune-Mediated Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction. <i>Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm.</i> marzo de 2025;12(2):e200369.	PEDIATRÍA	7,8	Primer Decil	No
Vazquez-Lopez P, Rivas-García A, Luaces-Cubells C, Perez-Gonzalez E, Ales-Palmer ML , Cahis-Vela N, et al. Changes in Care in Spanish Pediatric Emergency Departments After the First Immunization With Nirsevimab. <i>Pediatr Emerg Care.</i> 7 de febrero de 2025;	PEDIATRÍA	1,2	Q3	No
Aguilera Rodríguez E, Egea Giménez ML , Arcas Navarrete E, Diez-Delgado Rubio J. Neonatal diagnosis of cervical limited dorsal myeloschisis. <i>An Pediatr (Engl Ed).</i> febrero de 2025;102(2):503700.	PEDIATRÍA	1,5	Q2	No
Ramírez MJ, Pujol R, Minguillón J, Bogliolo M, Persico I, Cavero D, [Irene Peláez] , et al. Prognostic significance of mutation type and chromosome fragility in Fanconi anemia. <i>Am J Hematol.</i> febrero de 2025;100(2):272-84.	PEDIATRÍA	10,1	Primer Decil	No
Martínez-Nadal S, Ginovart Galiana G, Morales Luengo F, Rodríguez Revuelta MJ, García Reymundo M, Ansó Oliván S, [José Antonio Hurtado Suazo] , et al. Recommendations for the	PEDIATRÍA	1,5	Q2	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
perinatal management and follow-up of moderate and late preterm infants. An Pediatr (Engl Ed). febrero de 2025;102(2):503714.				
Belfi A, Vega L, Aguar M, Carmen Bravo M, Cañizo D, Díaz Rueda L, [Laura Díaz Rueda] , et al. Neuromonitoring and follow-up in patients with congenital heart disease in Spain. An Pediatr (Engl Ed). febrero de 2025;102(2):503739.	PEDIATRÍA	1,5	Q2	No
Di Caudo C, Aranda-Villalobos P, Rivas-García M, Jimenez Molina L, Gutiérrez-Sánchez D, Pozuelo Calvo R, [M Membrilla-Mesa] , et al. Cross-cultural adaptation and psychometric testing of the Spanish version of the Spinal Cord Injury Falls Concern Scale (SCI-FCS). Disabil Rehabil. 8 de febrero de 2025;1-7.	REHABILITACIÓN	2,1	Q1	Si
Acosta-Manzano P, Flor-Aleman M, Van Poppel MNM, Coll-Risco I, Segura-Jiménez V , Stanford KI, et al. Concurrent exercise training during pregnancy is related to more favourable maternal lipid levels when IL-8 increases. J Sports Sci. 4 de febrero de 2025;1-15.	REHABILITACIÓN	2,3	Q2	No
Jiménez Domínguez AC , Álvarez Lucena AJG, Vila Braña P , Vázquez Alonso F . Malignant sarcomatous tumor arising in a mixed epithelial stromal tumor of kidney: Report of a female case. Actas Urol Esp (Engl Ed). 11 de febrero de 2025;501692.	UROLOGÍA	1,2	Q3	Si
Puche-Sanz I , Falagarío UG, Gandaglia G, Kasivisvanathan V, Marra G. Re: Evelien J.E. van Altena, Bernard H.E. Jansen, Marieke L. Korbee, et al. Prostate-specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography Before Reaching the Phoenix Criteria for Biochemical Recurrence of Prostate Cancer After Radiotherapy: Earlier Detection of Recurrences. Eur Urol Oncol. In press. https://doi.org/10.1016/j.euo.2024.09.015 . Eur Urol Oncol. 30 de enero de 2025;S2588-9311(25)00005-7.	UROLOGÍA	8,3	Primer Decil	Si
Iván PM, Alberto BA, Lluís PC, Maurizio D, Jose Luís GB, Francisco Javier VP, [Sabio Bonilla Almudena] , et al. A real-world evidence study of interhospital variability in the surgical treatment of patients with benign prostatic hyperplasia: the REVALURO study. Int Urol Nephrol. marzo de 2025;57(3):775-84.	UROLOGÍA	1,8	Q3	No

Haga clic en el enlace para ver [PubReMiner Realtime CV Generator](#) (siempre actualizado):

[Pubreminer CV \(amc.nl\) : https://archive.ph/YuXyv](https://archive.ph/YuXyv)

53 publicaciones identificadas en el HVUN Newsletter 30

Total factor impacto : 179.3

Primer Cuartil (Q1): 19 + 5 de Primer decil

Segundo Cuartil (Q2): 13

Primer Decil: 5

Estrategia de búsqueda en Pubmed: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2025/25/02"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Se ha incluido una nueva columna "Lideradas", para indicar si el profesional del HUVN es primer autor/a, último autor/a o de correspondencia.

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del ibs.GRANADA: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma ibs.GRANADA ≤ 60%)

González-Flores, E., García-Carbonero, R., Élez, E. et al. **Gender and sex differences in colorectal cancer screening, diagnosis and treatment.** Clin Transl Oncol (2025).

<https://doi.org/10.1007/s12094-024-03801-0>. FI: 2.8 Q2 D5

Introducción

El cáncer colorrectal (CCR) es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se han observado diferencias significativas entre hombres y mujeres en la incidencia, diagnóstico y respuesta al tratamiento de esta enfermedad. El presente artículo analiza las diferencias biológicas (sexo) y socioculturales (género) que influyen en el desarrollo, diagnóstico y tratamiento del CCR, con el objetivo de mejorar la atención personalizada y los resultados clínicos.

Resumen del artículo

Los hombres presentan una mayor incidencia y mortalidad por CCR en comparación con las mujeres, debido a diferencias en factores hormonales, genéticos y de comportamiento. Mientras que los estrógenos parecen tener un efecto protector en las mujeres, los hombres tienden a tener una mayor carga de factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo de alcohol y una dieta menos saludable.

En términos de diagnóstico, las mujeres suelen participar más en los programas de cribado, pero la precisión de las pruebas es menor en ellas debido a diferencias anatómicas y fisiológicas, lo que provoca más falsos negativos en las pruebas inmunohistoquímicas fecales. Además, las mujeres tienen una mayor predisposición a desarrollar tumores en el colon derecho, lo que dificulta su detección temprana.

En cuanto al tratamiento, existen diferencias en la farmacocinética de los fármacos utilizados entre ellos la quimioterapia. Las mujeres presentan una mayor exposición sistémica a los fármacos y, en consecuencia, una mayor toxicidad y efectos adversos. También se han identificado sesgos en el acceso a tratamientos como la cirugía y la radioterapia en mujeres mayores recibiendo menos tratamientos agresivos que los hombres.

El artículo también destaca que los tumores colorrectales presentan diferencias a nivel molecular y del microambiente tumoral entre sexos, lo que puede afectar la respuesta a la terapia. Además, la presencia de comorbilidades y factores socioeconómicos influye en las tasas de supervivencia, con disparidades de género en el acceso y uso de los servicios de salud.

Conclusiones

Las diferencias de sexo y género en el CCR afectan desde la prevención hasta el tratamiento y los resultados clínicos. Es crucial realizar más estudios para adaptar las estrategias de cribado y tratamiento según el perfil biológico y social del paciente. Se recomienda la implementación de umbrales específicos para la interpretación de pruebas

diagnósticas, un enfoque más personalizado en la administración de tratamientos sistémicos y un mayor reconocimiento de los factores de género en la práctica clínica

Comentario: Dra. Encarnación González Flores. Jefa de Sección de Oncología Médica y Responsable de la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación HUVN

Plataforma de ilustraciones gratuitas para profesionales de la salud

BioArt
source

Build figures, presentations, and illustrations with 2,000+ science and medical art visuals. This collection of free, high-quality, vectors, icons, and brushes have been created by professional illustrators.

Search

El National Institutes of Health (NIH) ha creado una plataforma de ilustraciones gratuitas para los profesionales de la salud que contiene más de 2000 elementos visuales de ciencia y medicina.

Select

- Anatomy
- Animals
- Arthropods
- Bacteria
- Cell Scenes
- Cells and Organelles
- Cellular Processes
- Data Visualization
- Environments
- Equipment

La plataforma tiene un sistema de búsqueda de imágenes por área, entre las que se encuentran virus, anatomía, células y órganos, etc,...

Las figuras se pueden descargar en formato vectorial .eps y .scg y en imagen .png

El portal ofrece igualmente la opción de descargar, compartir y crear modelos 3D biocientíficos para impresión 3D y visualización 3D interactiva, incluida la realidad virtual y aumentada, previo registro.

Enlace al recurso: <https://bioart.niaid.nih.gov>